

RESEÑA HISTORICA
CABILDO DE PUEBLOS INDÍGENAS UNIDOS DE LETICIA
(CAPIUL)

Alfredo Flores Bora, 2012

Rayaba el año de 2003 y ya florecían encuentros a través de la palabra y mambe. Estos rituales se inician en la casa de los señores FERNANDO NEGETEYE, JOSE OLAYA (QEPD) y PEDRO CUYOTEKA; abuelos que hicieron amanecer la palabra en los derechos que se tiene como indígena colombiano y pensando en el bienestar de los pueblos que habitan en el casco urbano de la ciudad de Leticia, hoy el pensar de los mayores es dejar el mejor legado para la nueva generación en enseñanzas de la cultura propia. En este último se madura la mayoría de la palabra.

Es tan interesante la concepción de lo tradicional y lo público que los señores FIDEL CABRERA, VICTOR ESTRELLA y ANASTACIA CANDRE lo llevaron a las instancias de los padres capuchinos. Programaron una reunión el 30 de octubre de 2010, convocada por el Padre ALFONSO MIRANDA (CAPUCHINO) en lo que hoy se conoce como la UNAD. En esta primera reunión también participaron la señora ANASTACIA CANDRE (QEPD), ANITALIA PIJACHI, ALMA ROCIO CHEIVA (Presidenta ad hoc de la reunión), BOLIVAR SOTO, JORGE MORAN, PABLO ESTRADA, MANUEL MOURA (indígena Tukano de Brasil) y la ciudadana española BLANCA YAGUEI. Esta reunión fue abierta a todo aquel que quisiera participar y tuviera interés en el tema de los “indígenas urbanos”. Por lo menos 50 personas discutieron acerca de los problemas que enfrentan los indígenas que viven en la ciudad y decidieron que la mejor forma de afrontarlos sería organizándose. En la jornada se conformaron unos comités de trabajo y organizativos de cara a trabajar temas específicos en las reuniones consecutivas. El almuerzo que se brindó a los participantes consistió en comida tradicional típica. Ese día, también hubo participantes no indígenas como la fiscal Martha Janeth Ramírez y la ciudadana española Blanca. En las reuniones que siguieron, se estableció la figura jurídica, normatividad y los estatutos que regirían al cabildo.

Ante la falta de datos oficiales que hablen sobre población indígena en la ciudad, el cabildo, convocó a un censo general en enero de 2011 por las emisoras de la Policía Nacional y Ondas del Amazonas, así como diversos carteles y sobre todo, por el voz a voz. Fueron dos jornadas de censo, en el auditorio de la iglesia, siendo la participación tan alta que no se alcanzó a censar a todas las personas que se presentaron, quedando pendiente el hacerlo el día de posesión del gobernador del cabildo.

Durante la asamblea, los abuelos de los mambeaderos más antiguos de Leticia propusieron a ALFREDO BORA, originario de Las Palmas (La Pedrera) como candidato a gobernador indígena. Alfredo solía frecuentar estos mambeaderos, siendo uno de los pocos jóvenes en este espacio tradicional, y cuenta con la confianza de los abuelos. En esta asamblea finalmente se eligió, por

unanimidad, a Alfredo y se establece el primer cabildo de CAPIUL conformado así: Sonia Márquez, uitoto, como vicegobernadora; Bolívar Soto, uitoto, como fiscal; Anastasia Candre, ocaina, como vocal; Paulo Estrada, uitoto, como secretario; y Rosaura Miraña, miraña, como tesorera. El (29) de enero de 2011 queda plasmado en Asamblea general el primer Gobernador indígena y participaron más de cien personas vinculadas a esta organización.

En las instalaciones del coliseo municipal se da el acto de posesión de este primer gobierno se celebró una Asamblea General y un baile tradicional, los días 29 y 30 de enero de 2011 se da apertura a este evento; donde participaron más de quinientas (500) personas, entre las que se encontraban las autoridades como: gobernador del Amazonas, Doctor Olbar Andrade; alcalde del municipio de Leticia Doctor José Ricaurte Rojas Guerrero; Obispo del Amazonas, José de Jesús Quintero; Fiscal, Martha Janeth Ramírez; Luis Eduardo del SINCHI; el párroco de La Chorrera Jorge Mazo; Oficina de Asuntos Indígenas del Departamento Carlos Álvaro Lozano, entre otros también se destacó la colaboración decidida de la dirigente indígena huitota Bernardita Remuy. Acudieron también invitados indígenas de Brasil, de los resguardos de la carretera y de los corregimientos, destacándose Félix Giagrecudo (La Chorrera) que fue el dueño del baile, y Teresa Fairito (Km. 6) que fue la dueña del baile.

El acto de posesión se dio protocolariamente, empezando con el himno nacional. Seguidamente palabras del anciano mayor Fernando Negeteye, Obispo José de Jesús Quintero, que dio su bendición. Hablo también el señor alcalde de la ciudad de Leticia José Ricaurte Rojas Guerrero, el gobernador del Departamento del Amazonas Olbar Andrade y el representante de los indígenas de Brasil señor Manuel Moura. La posesión del cabildo la llevó a cabo el señor alcalde José Ricaurte Rojas Guerrero, que tomó juramento a la mesa. A continuación se entregó mambe, tabaco, ambil y comida a las autoridades indígenas y no indígenas y esto cerró la parte protocolaria, dando comienzo al baile tradicional. "Se amaneció bailando, y sobró comida y mambe".

A partir de ahí, CAPIUL ha participado en diversas actividades, tanto internas como articuladas con otras organizaciones. De estas últimas, tal vez las más significativas sean la participación en el Auto 004 y el auto 092 y en el proyecto de CONPES Indígena amazónico. La presencia de CAPIUL en estos espacios ha sido una manera de legitimar la organización por parte de las autoridades estatales y de otras organizaciones indígenas. El cabildo también ha participado en la elaboración de los Planes de Desarrollo en la Mesa Regional Amazónica, en el encuentro de cabildos urbanos celebrado en Bogotá los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2011, como también talleres, simposios, entre otros. Y la legitimidad por parte de los resguardos y las otras autoridades indígenas de la región, con algunos encuentros iniciales, ha llegado en forma de ambil como invitación a los bailes que han tenido lugar en las malocas del Trapecio, y en la participación conjunta en los mambeaderos y otros espacios dirigidos por CAPIUL.

Actualmente la maloca ha servido para albergar diferentes familias étnicas provenientes de las comunidades de los corregimientos del departamento en condición de desplazamiento forzoso, educación, salud, trabajo, entre otros. En la actualidad las condiciones de salubridad que brinda la maloca no son las más adecuadas; sin embargo se presta el servicio de corazón a los indígenas que lo necesitan y no indígenas se sirve de corazón sin ver la raza, ni el color, religión o partidos políticos.

Hoy ya tenemos reconocimientos de las AATIS y de los abuelos que llegan de los corregimiento del departamento más lejanos tengan un sitio especial donde puedan seguir practicando sus conocimientos, enseñanza y sus valores de vida a través de la palabra.

MOV02088.AVI

1. COMO EMPEZAMOS

- Antecedentes
- Reunión en la UNAD
- Comités
- Propuestas
- Cabildo
- Censo
- Concertación con la Autoridad local y departamental

2.

Construcción de la Maloca

1. Acuerdo de la Construcción en asamblea General.
2. Elaboración y presentación del proyecto a la Gobernación.
3. Preparación del Terreno.
4. Levantamiento de la Maloca

3. LO QUE HEMOS CAMINADO:

Participación en:

- Elaboración del CONPES Indígena
- Planes de Desarrollo
- Autos (092, 004)
- Programas de vivienda
- DD.HH
- Macro amazonia ONIC
- Mesas regionales
- Encuentro de cabildos urbanos en Bogotá
- Capacitaciones
- Bailes Tradicionales
- Marcha día indígena

**En la diversidad étnica se dice,
se hace, con identidad y respeto.**

GRACIAS: AAYUUUU